

TÍTULO: TECNOLOGIAS EDUCATIVAS NA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO: RELATO DE EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA FUNDAMENTADO NA TIPESC

DOI: 10.5281/zenodo.17814404

AUTORES: JOHN CARLOS DE SOUZA LEITE, TAISSA LARA BARROS DE MESQUITA, IZABELLY MARA GOMES COSME, ANA BEATRIZ DE SOUZA, MARIA AMANDA NUNES MARTINS, ISABELLE MARIA TERTULIANO RIBEIRO, KEDSON ALMEIDA DA SILVA, RIANI JOYCE NEVES NÓBREGA

INTRODUÇÃO: NO CAMPO DA SAÚDE COLETIVA, O ENFERMEIRO UTILIZA TECNOLOGIAS LEVES DE CUIDADO EM AÇÕES EDUCATIVAS PARA REDUÇÃO DE VULNERABILIDADES MATERNAS. À LUZ DA TEORIA DA INTERVENÇÃO PRÁXICA DA ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA (TIPESC), A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA TORNA-SE UMA ESTRATÉGIA POTENTE NO FORTALECIMENTO DA AUTONOMIA DAS GESTANTES, PROMOVENDO O ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO COMO PRÁTICA TRANSFORMADORA PARA A SAÚDE MATERNO-INFANTIL. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DE DISCENTES DE ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ (UVA) EM ATIVIDADE EXTENSIONISTA COM GESTANTES UTILIZANDO TECNOLOGIAS EDUCATIVAS LÚDICAS. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA, DESENVOLVIDO DURANTE O MÓDULO VIVÊNCIAS DE EXTENSÃO II – MULHERES E CRIANÇAS. A AÇÃO FOI FUNDAMENTADA NAS CINCO ETAPAS DA TIPESC: CAPTAÇÃO DA REALIDADE OBJETIVA, INTERPRETAÇÃO, PROPOSTA DE INTERVENÇÃO, INTERVENÇÃO E REINTERPRETAÇÃO DA REALIDADE OBJETIVA. A AÇÃO OCORREU EM 26 DE MARÇO DE 2025, EM UM CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE SOBRAL - CEARÁ, COM CINCO GESTANTES (20 –37 ANOS), EM CONSULTA PRÉ-NATAL. A ATIVIDADE CONSIDEROU NECESSIDADES EXPRESSAS DAS PARTICIPANTES E UTILIZOU COMO TECNOLOGIAS EDUCATIVAS: DISCUSSÃO DIALOGADA, JOGO DOS ERROS COM IMAGENS ILUSTRATIVAS, SIMULAÇÃO PRÁTICA E ENTREGA DE PANFLETO INFORMATIVO. **RESULTADOS:** AS GESTANTES PARTICIPARAM ATIVAMENTE, RELATANDO INICIALMENTE DESCONHECIMENTO SOBRE MASSAGENS PREPARATÓRIAS PARA AS MAMAS E INSEGURANÇA QUANTO À AMAMENTAÇÃO. AO TÉRMINO, DEMONSTRARAM MAIOR COMPREENSÃO E CONFIANÇA NA PRÁTICA DO ALEITAMENTO MATERNO, DESTACANDO O VALOR DAS SIMULAÇÕES E DAS FERRAMENTAS LÚDICAS UTILIZADAS. OBSERVOU-SE QUE O FORMATO EDUCATIVO FACILITOU O ENTENDIMENTO E PROMOVEU VÍNCULO ENTRE EQUIPE DE ENFERMAGEM E USUÁRIAS. **CONCLUSÃO:**AS TECNOLOGIAS EDUCATIVAS LÚDICAS MOSTRARAM-SE EFICAZES NA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO, POSSIBILITANDO O EMPODERAMENTO DAS GESTANTES E REDUÇÃO DE VULNERABILIDADES EM SAÚDE. A EXPERIÊNCIA REAFIRMA A POTÊNCIA DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, QUANDO FUNDAMENTADA NA TIPESC, COMO UMA TEORIA CAPAZ DE TRANSFORMAR REALIDADES NO CUIDADO MATERNO-INFANTIL.

PALAVRAS-CHAVE: SAÚDE COLETIVA